

NIDERLANDIYA LOLALARINI NAMANGAN IQLIM- SHAROITIDA YETISHTIRISHNING O‘G‘ITLASH TEXNOLOGIYASI

¹Qurbanov Ibragimjon Sharifboyevich, ²Djo‘rayev Ismoil Kadir o‘g‘li

¹Namangan muhandislik-texnologiya instituti “Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish” kafedrasida katta o‘qituvchisi

²Namangan muhandislik-qurilish instituti “Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish” kafedrasida kichik ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14011852>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2019-2023 yillar davomida Namangan viloyati tuproq-iqlim sharoitida Niderlandiyadan introduksiya qilingan 16 ta lola navlarining o‘sishi va rivojlanishi bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi lola navlarini parvarishlashda o‘g‘itlash muddatlari va meyorlari hamda navlarni solishtirish, eng maqbul variantlarni aniqlashdan iborat.

Kalit so‘zlar: lola, introduksiya, piyoz, tuproq, nav, to‘qima, dekapitatsiy.

Аннотация. В данной статье в течение 2019-2023 гг. проведены научно-исследовательские работы по выращиванию и развитию 16 сортов тюльпанов, интродуцированных из Нидерландов, в почвенно-климатических условиях Наманганской области. Основная цель исследований – сравнить сроки и нормы внесения удобрений при уходе за сортами тюльпанов и определит наиболее оптимальные варианты.

Ключевые слова: тюльпан, интродукция, лук, почва, сорт, ткань, декапитация.

Abstract: In this article, during 2019-2023, research work was carried out on the cultivation and development of 16 varieties of tulips introduced from the Netherlands in the soil and climatic conditions of the Namangan region. The main goal of the research is to compare the timing and rates of fertilizer application when caring for tulip varieties and determine the most optimal options.

Keywords: tulip, introduction, onion, soil, variety, fabric, decapitation.

Kirish

Lola gullari Niderlandiyaning ramzlaridan biri ekanligi barchaga ma‘lum. Ushbu gul nafaqat Niderlandiyada balki boshqa bir qator mamlakatlarda ham keng qamrovli ekib, yetishtiriladi. Bahor gulining nozik go‘zalligi bulmish lola festivallari Kanada, AQSH, Turkiya, Shveysariya, Janubiy Koreya kabi ko‘plab mamlakatlarda har yili o‘tkaziladigan madaniy tadbirlarning ajralmas qismiga aylangan. Lola gullari go‘zal bo‘lishi bilan bir qatorda unga alohida parvarishni talab etadi. Xususan, o‘g‘itlash texnologiyasi lolani piyozi va gulini sifatli yetishtirish uchun muhim omillardan biri xisoblanadi.

Lola piyozlarini ekish: Niderlandiya davlatidan keltirilgan lola piyozlari Niderlandiyalik lola gullari buyicha mutaxassis Yan Ligtxart va Namangan muhandislik-texnologiya instituti olimlari S.A.Misirova va I.SH.Qurbanovlar bilan xamkorlikda ekildi. Ushbu lola piyozlarini ilmiy tadqiqot nuqtai nazardan bir qator mavjud agrotexnik tadbirlarga asoslanib ekildi. Ekishdan oldin tuproqni lola uchun mos xolatga keltirildi. Lola piyozlari eni 70 sm li egatlarga ekildi. Lola piyozlarini dala maydoniga ekish jarayoni sentabr oyining oxirgi dekadasida amalga oshirildi.

O‘g‘itlash: Lolalarni bahor mavsumida tabiat omillariga va gulini rivojlanishiga qarab 3-4 marta o‘g‘itlash mumkin. O‘g‘itlarning har bir qo‘llanilishi o‘simliklarning piyozlarini yig‘ishtirib olgungacha bo‘lgan davrda jadal rivojlanishi va hayot davomiyligi uchun zarur:

- birinchi o‘g‘itlash kuzda yerga ishlov berish davrida amalga oshiriladi;
- ikkinchi o‘g‘itlash yerdan unib chiqish davrida, ya’ni erta bahorda, muz erishi bilan amalga oshiriladi;
- uchinchi o‘g‘itlashni gul novdalari paydo bo‘lgan davrda amalga oshirishni talab etadi;
- to‘rtinchi o‘g‘itlashni gullash darining boshida amalga oshiriladi.

O‘g‘itlashning lola navlari gul mahsuldorligiga ta’siri: Lola navlarini parvarishlashda o‘g‘itlash ishlarini amalga oshirish orqali ularning gul mahsuldorligini oshirishga erishish mumkin bo‘ladi. Gul mahsuldorligining ortishi ekilgan piyozlardan maysalarning unib chiqish darajasi, yashovchanligi, tashqi noqulay omillarga chidamliligi, gullash muddati va davrining davomiyligi bilan izohlanadi. O‘g‘itlash ishlari orqali lola navlari piyozlarining unib chiqish darajasi, yashovchanligi va tashqi muhit omillariga chidamliligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, unib chiqqan barcha o‘simliklarning saqlanib qolishiga hamda yalpi hosil berishiga zamin yaratib beradi. Gul mahsuldorligi lola navlarining gullash muddati va gullash davrining davomiyligiga bog‘liq.

Tajribalarimizda, o‘g‘itlash ishlarini amalga oshirish orqali gullash muddatini 6-7 kungacha oldin bo‘lishiga, gullash davri davomiyligini esa 2-4 kungacha oshirishga ya’ni 15 kungacha gullab turishiga erishildi. Bunda N₃₀P₃₀K₃₀ meyoridagi o‘g‘itlash yuqori samara berdi. Navlar bo‘yicha tahlil etadigan bo‘lsak, lolaning Barbara sobel pink, NC pride dark lila, Dana Winner white, Purple early blooming, Givency red with yell effe, Bl 16-17o viole navlari o‘g‘itlanmagan holatdagiga nisbatan 7 kun erta hosilga kirganligi kuzatildi.

1–rasm. Lola gulining gullash jarayoni (2019-2023 yillar)

Navlar orasida Dub rw, Double red with white effe, Crw 18 creamwhite, Purper cloud navlari o‘g‘itlash natijasida mart oyining so‘ngi kunlarida gullagan bo‘lsa, boshqa navlar aprel oyining birinchi yarmida gullaganligi kuzatildi. Lola navlari gullash muddati va davri davomiyligiga o‘g‘itlash meyorining ta’siri quyidagi 1-2-jadvallarda ko‘rsatilgan.

1-jadval

O‘g‘itlash meyorining lola navlari gullash muddati davomiyligiga ta’siri

T/r	Niderlandiya lola navlari	Gullash muddati, sana				
		nazorat	N ₁₅	P ₃₀ K ₃₀	N ₄₅ P ₄₅	N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀

1.	Givency spar red	10.04	8.04	7.04	6.04	4.04	5.04
2.	Barbara sobel pink	8.04	6.04	6.04	4.04	1.04	3.04
3.	Wit rode punt	20.04	19.04	18.04	17.04	14.04	16.04
4.	Dub rw	5.04	4.04	3.04	2.04	30.03	1.04
5.	Double red with white effe	5.04	3.04	3.04	2.04	29.03	1.04
6.	Ridgedale orange	25.04	22.04	22.04	21.04	19.04	21.04
7.	Brown semi double	22.04	20.04	20.04	19.04	16.04	19.04
8.	NC pride dark lila	25.04	24.04	23.04	23.04	18.04	21.04
9.	Crw 18 creamwhite	5.04	4.04	3.04	2.04	30.03	1.04
10.	Dana Winner white	8.04	6.04	6.04	4.04	1.04	3.04
11.	Purper cloud	5.04	4.04	3.04	2.04	29.03	1.04
12.	Purple early blooming	25.04	23.04	22.04	23.04	18.04	21.04
13.	Piet Paulusma yellow	22.04	20.04	20.04	19.04	16.04	19.04
14.	Givency red with yell effe	25.04	23.04	22.04	23.04	18.04	21.04
15.	Lichte copex light pink	5.04	3.04	4.04	2.04	29.03	1.04
16.	Bl 16-17o viole	8.04	6.04	5.04	4.04	1.04	3.04

2-jadval

O‘g‘itlash meyorining lola navlari gullash davri davomiyligiga ta’siri

T/r	Niderlandiya lola navlari	Gullash davri davomiyligi, kun					
		Nazorat	N ₁₅	P ₃₀ K ₃₀	N ₄₅ P ₄₅	N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	N ₄₅ P ₄₅ K ₄₅
1.	Givency spar red	13	13	14	14	15	14
2.	Barbara sobel pink	10	10	11	11	12	11
3.	Wit rode punt	14	14	15	15	18	16
4.	Dub rw	13	13	14	14	15	14
5.	Double red with white effe	12	12	12	12	13	12
6.	Ridgedale orange	11	11	12	12	13	12
7.	Brown semi double	14	14	15	15	16	15
8.	NC pride dark lila	14	15	16	16	17	16
9.	Crw 18 creamwhite	11	11	11	11	12	11
10.	Dana Winner white	11	11	12	12	13	12
11.	Purper cloud	12	12	12	12	13	12
12.	Purple early blooming	11	11	12	12	13	12
13.	Piet Paulusma yellow	14	14	15	15	16	15
14.	Givency red with yell effe	14	15	16	16	17	16
15.	Lichte copex light pink	11	11	12	12	12	11

16.	Bl 16-17o viole	11	11	12	12	13	12
-----	-----------------	----	----	----	----	----	----

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, 3 yil mobaynida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalariga ko‘ra olib borilgan agrotexnik talablar asosida Namangan iqlim sharoitida Niderlandiyadan keltirilgan lola piyozlarining Wit rode punt, Dub rw, Double red with white effe, Ridgedale orange, Brown semi double, NC pride dark lila, Crw 18 cream white, Dana Winner white, Purper cloud, Purple early blooming, Piet Paulusma yellow navlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Lola gullarini yetishtirish uchun dalaga kuzda piyozlarni ekishdan oldin P₃₀K₃₀ meyorida, bahorda esa 3 marta N₃₀P₃₀K₃₀ meyorida hamda gullash davrida N₃₀P₃₀K₃₀ meyorida o‘g‘itlash tavsiya etiladi.

Ushbu lola yetishtirish texnologiyasi O‘zbekistonda ilk bor katta maydonda lola plantatsiyasini yetishtirishning yangi texnologiyasi etib belgilandi va ishlab chiqarishga tavsiya etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kurbanov Ibragimjon Sharifboevich, Karimova Gulsevar. Agrotechnical Measures for Growing Onion Tuli Netherlands in Climatic Conditions of Namangan Region. Eurasian Scientific Herald. Volume 23| August, 2023. www.geniusjournals.org
2. Qurbonov I.SH., Salimov N. Tulip varieties imported from the netherlands technology of cultivation of Namangan region// GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 9, Issue 12, Dec. (2021). 120-123
3. Qurbonov I.SH. Care of tulip varieties of the netherlands in the climatic conditions of the Namangan region// American Journal of Interdisciplinary Research and Development ISSN: 2771-8948 Website: www.ajird.journalspark.org Volume 06, July, 2022. 117-120